

Исматуллаева Наргиза
Учитель начальных классов
школа №20 г.
Ангрен

ЦВЕТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ.

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты («аппликативность», «мобильность», «цвет на цвете», «игровая ситуация») изготовления и использования с теоретическим и практическим обоснованием.

Ключевые слова: наглядность, цветопсихология, «аппликативность», «мобильность», рекламный характер, «игровая ситуация», призма-вертолина.

Технический прогресс всё активнее внедряется в современную школу. Поэтому творческие учителя, используя ИКТ, стали самостоятельно готовить наглядные пособия (НП) для уроков. Это таблицы, разнообразный раздаточный дидактический материал, плакаты, схемы-опоры для инновационных методов (кластер, диаграмма Венна, таблица ЗХУ, Т-схема, Фишбоун и прочие), стимулирующий бонусный наглядный материал и многое другое.

Проанализировав и обобщив опыт использования учителями НП, пришла к выводу, что существует ряд проблем, связанных с цветопсихологическим и другими аспектами наглядности. Изготовленные учителями НП не всегда отвечают методическим и психолого-гигиеническим требованиям. Часто возникают разногласия среди учителей-практиков по поводу цветового решения наглядности. Одни считают, что дети лучше воспринимают информацию представленную

яркими цветами, другие –в нежных тонах (зеленом, розовом, голубом и т.п.), третьи выступают за чёрно-белое исполнение.

В результате посещения занятий коллег, где применялась разная наглядность, наблюдая за реакцией учащихся на нее, предположила, что цветовое решение НП может так или иначе повлиять на поведение, ответы учащихся, усвоение информации на уроке. Изучение литературы по цветопсихологии подтвердило моё предположение о разнообразном воздействии цвета на человека. С некоторыми данными, которые показались мне особо интересными, хочу познакомить учителей. Специалистами определено, как воздействуют цвета на психику учащихся:

- Красный цвет стимулирует, но вызывает сильные чувственные реакции и раздражения, вредные для здоровья эмоциональных детей.
- Голубой- холодный, но успокаивающий.
- Фиолетово-синие цвета вызывают неуверенность.
- Оранжевый в большинстве случаев действует возбуждающе.
- Жёлтый вызывает веселое радостное настроение.
- Зелёный цвет успокаивает, вызывает желание помечтать.
- Коричневый имеет отрицательное свойство усыпляющего действия, вызывает сильную депрессию, которую, можно снизить, добавив к коричневому жёлтый, белый или оранжевый цвета.
- Чёрный цвет угнетает.

Выбор цветового декора наглядности весьма важен особенно в младших классах. Поэтому при изготовлении наглядных пособий почти все демонстрационные таблицы выполняю на цветном фоне (чаще всего на жёлтом или светло-зелёном). Все мои наборные полотна, индивидуальные карточки, опорные схемы также изготовлены с учётом цветового восприятия. При этом использую такие принципы, как «аппликативность», «мобильность», «цвет на цвете», «игровая ситуация».

Принципы «аппликативность» и «мобильность» позволяют из разрозненного информационно-иллюстративного материала комбинировать различные композиции. Принцип «цвет на цвете» даёт возможность акцентировать внимание на определённом предмете, действие или информации. Считаю, что подача новой информации должна иметь рекламный характер, в котором огромное значение имеет цвет, дайджестовое (лаконичное) содержание и чёткое оформление (хорошая видимость, понятность и т.п.). Поэтому все эти критерии стараюсь применять при изготовлении своей наглядности .

Принцип «игровая ситуация» наряду с дидактической наглядностью так же позволяет использовать стимулирующую, занимательную наглядность (сказочные персонажи, бонусы, игрушки из бросового и природного материала и т.д.). В моих классах дети сами часто участвуют в изготовлении наглядности. За хорошую работу на уроках или в тетрадях они получают наклейки, разнообразные бонусы, раскраски с цветочисловой зависимостью или с познавательно- развивающей информацией.

Для лучшего обзора и крепления большого количества наглядного материала, вместо плоской магнитной доски использую авторскую «Призму-вертолину». Её три плоскости позволяют подготовить и показать, автономно друг от друга, большой объём наглядности. Призма мобильна - вертится по оси, может быть установлена в любой части класса. Таким образом, с помощью этого магнитного наборного полотна, решается не только проблема занятости классной доски, но и др. задачи принципа наглядности .

Названные выше аспекты, используемые при изготовлении и использование НП, могут применяться во всех классах.

Хорошо оформленная, продуманная многоцелевая наглядность способствует экономии времени учителя на уроке, а также может влиять на психологическую атмосферу и восприятие информации учащимися.